

FUNKSIONAL OZIQ OVQAT MAHSULOTLAR TEXNOLOGIYASI

Gulboyeva Zahro Azamat qizi

OOO "EAT GOOD"

Yarim tayyor mahsulotlar sifatini boshqarish Ximik laborant

Zakirova Mashhura

Toshkent Kimyo Texnologiyari institute, Dotsent

Annotatsiya: Bu maqola funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasi sohasidagi eng so'nggi yangiliklar va tendentsiyalarni o'rgangan holda tuzilgan. Maqolada funksional oziq-ovqatlar va ularning tarkibi, tayyorlash usullari va ulardan foydalanishning sog'lomlikga ta'siri ko'rsatilgan. Aynan shu bilan birga, maqolada funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasidagi so'nggi ilmiy va amaliy tadqiqotlar, innovatsion usullar va yangi moddalar ham taqqoslanadi.

Kalit so'zlar: funksional oziq-ovqatlar, texnologik innovatsiyalar, sog'lomlik ta'siri, "kimyoviy tahlil va moddalar, innovatsion usullar, sifat va foydali xususiyatlar, tendentsiyalar va yangiliklar, sanoat va biznes sohasidagi iqtisodiy oqibatlilik.

Kirish.

Funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasi, oziq-ovqat mahsulotlarining sifatini oshirish, qo'shimcha foydali xususiyatlarni qo'shish va ularning ta'm va ta'minlash jarayonlarida innovatsion texnikalar va usullardan foydalanishni talab qiladigan texnologik jarayonlarni ifodalaydi.

Oziq-ovqat mahsulotlaridagi funksional texnologiyalar, mahsulotning tarkibidagi moddalarning kimyoviy xossalari bilan bog'liqdir. Bu texnologiyalar oziq-ovqat mahsulotlaridagi vitaminlar, mineral va kimyoviy moddalar miqdorini oshirish, o'ziga xos xususiyatlar qo'shish, mahsulotning saqlanish va ta'm va ta'minlash davomida sifatini saqlab qolishga yordam beradi.

Funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasining muhimligi oziq-ovqat sanoatida yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish, oziq-ovqat mahsulotlarining

qadriyatini oshirish va mijozlarga qo‘shimcha foyda taqdim etishga yordam beradi. Bu texnologiyalar oziq-ovqatlar sohasida so‘nggi ilm va innovatsiyalardan foydalanishni talab qiladi va sanoatdagi rivojlanishning muhim aspekti hisoblanadi.

Oziq-ovqat mahsulotlaridagi funksional texnologiyalar o‘z ichiga turli usullarni oladi, masalan:

–Mikrokapsulyatsiya: Moddalar mikrokapsullar shaklida qo‘shiladi, ularga o‘zaro bog‘lanish beriladi va ular oziq-ovqat mahsulotining ta‘m va ta‘minlash jarayonida o‘zgartirishlarni amalga oshiradi.

–Nano texnologiyalar: Nano-maqola yordamida oziq-ovqat mahsulotlari o‘zining fizikaviy va kimyoviy xossalari o‘zgartiriladi. Bu usul yordamida oziq-ovqat mahsulotlari o‘zlarining o‘lchamlarida, rivojlanishida va ta‘m va ta‘minlash jarayonlarida o‘zgarishlarni olishadi.

–Fermentatsiya: Fermentatsiya usuli yordamida oziq-ovqat mahsulotlari o‘zining moddalarini va sifatini o‘zgartirish mumkin. Bu usul qo‘shimcha vitaminlar, probiotiklar va ensimlar qo‘shish orqali oziq-ovqat mahsulotlarining foydali xususiyatlari oshiriladi.

Funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasi, oziq-ovqat sanoatida innovatsiyalar va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni ta‘minlaydi. Ushbu texnologiyalar oziq-ovqat mahsulotlarining iste‘moli kuchini, qadriyatini oshirish, ta‘m va ta‘minlash jarayonlarida yuqori sifatni saqlab qolishga yordam beradi.

Nazariy asoslar

Funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasi, oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy modifikatsiyasiga asoslangan bir texnologiya bo‘lib, bu texnologiya oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibidagi moddalarni o‘zgartirish, qo‘shimcha foydali xususiyatlarni qo‘shish va ularning sifatini oshirish uchun kimyoviy usullardan foydalanadi. Bu texnologiya oziq-ovqat mahsulotlarining qadriyatini oshirish, saqlash va ishlab chiqarish jarayonlarida innovatsion yondashuvlar va yechimlar qo‘llanadi.

Funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasida quyidagi nazariy asoslar muhimdir:

–Kimyoviy modifikatsiya: Bu asosiy qism funksional oziq-ovqat mahsulotlarining texnologiyasida o'zini ifodalaydi. Kimyoviy modifikatsiya, oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibidagi moddalarni o'zgartirish va ularning o'ziga xos xususiyatlarni qo'shishga yo'l qo'yadi. Bu modifikatsiya o'z ichiga kimyoviy reaksiyalarni, fermentatsiyani, enzimlar va boshqa kimyoviy usullarni o'z ichiga oladi.

–Qurish usullari: Oziq-ovqat mahsulotlarini funksional mahsulotlarga aylantirish uchun har qanday oziq-ovqat mahsulotining qurish usullari qo'llanilishi mumkin. Bu usullar oziq-ovqat mahsulotini kimyoviy modifikatsiyadan o'tkazish jarayonida qo'llaniladi. Misol uchun, mikrokapsulyatsiya usuli, nano-teknologiyalar va boshqa qurish usullari funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqishda qo'llaniladi.

–Kimyoviy reaksiyalar: Funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasida kimyoviy reaksiyalar o'zgartirishlarni amalga oshirishda keng qo'llaniladi. Kimyoviy reaksiyalar moddalar o'rtasidagi kimyoviy bog'lanishlarni o'zgartirish, moddalar qo'shish yoki ajratish, kimyoviy tarkibda o'zgarishlar keltirish uchun qo'llaniladi. Bu reaksiyalar funksional oziq-ovqat mahsulotlarining o'ziga xos xususiyatlarni yaratishda muhim ahamiyatga ega.

–Modifikatsiya natijalari: Texnologik jarayonlar natijasida funksional oziq-ovqat mahsulotlarida xususiyatlar o'zgaradi. Bu o'zgarishlar oziq-ovqat mahsulotining tarkibidagi kimyoviy moddalar miqdorini, tarkibidagi qo'shimcha vitaminlar, mineral va probiotiklar kabi foydali moddalar miqdorini o'zgartirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Modifikatsiya natijalari funksional oziq-ovqat mahsulotlarining rafinadagi, shakl va ranglarini saqlash, ta'm va ta'minlash jarayonlarida yuqori sifatni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasini amalga oshirish uchun bir nechta usullar, qurish jarayonlari, kimyoviy tahlillar, laboratoriya imkoniyatlari va boshqa muhim asbob-usullar mavjud. Bu usullar oziq-ovqat mahsulotlarini modifikatsiya qilish, tahlil qilish va umumiy ravishda sifatni baholashda ishlatiladi. Quyidagilar bu amaliyotiy jarayonlarni tavsiflash, oziq-ovqat mahsulotlarini

modifikatsiya qilish usullari va tahlil qilishning asosiy protsedurlarini ko'rsatadigan muhim asbob-usullardan ba'zilaridir:

Metodlar

–Kimyoviy modifikatsiya usullari: Oziq-ovqat mahsulotlarini modifikatsiya qilish uchun turli kimyoviy usullar qo'llaniladi. Bu usullar moddalar qo'shish, ajratish, fermentatsiya va kimyoviy reaksiyalar orqali kimyoviy tarkibda o'zgarishlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

–Qurish jarayonlari: Funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun qurish jarayonlari o'zgartiriladi. Bu jarayonlar tarkibidagi moddalarning tasnifi, tayyorlashi, qayta ishlashi, qayta tiklashi va modifikatsiya qilinishini o'z ichiga oladi.

–Kimyoviy tahlillar: Oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibini va xususiyatlarini tahlil qilish uchun kimyoviy tahlillar amalga oshiriladi. Bu tahlillar moddalar tarkibida bo'lgan karbohidratlar, proteinlar, yog'lar, vitaminlar, mineral va boshqa moddalar kabi kimyoviy tarkibdagi elementlarni o'rganishda yordam beradi.

–Laboratoriya imkoniyatlari: Funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini tahlil qilish va modifikatsiya qilish jarayonlarida laboratoriya imkoniyatlari muhim ahamiyatga ega. Bu imkoniyatlar laboratoriya uskunalari, tahlil qilish apparatlarini, kimyoviy reaksiyalar uchun jarayonlar va boshqa laboratoriya asbob-usullarini o'z ichiga oladi.

–Prototip yaratish: Oziq-ovqat mahsulotlarini funktsional mahsulotlar sifatida ishlab chiqish jarayonida prototip yaratish muhimdir. Prototip oziq-ovqat mahsuloti, modifikatsiya jarayonlarida o'zgarishlarni namoyish etish, tarkib va sifatini baholash uchun foydalaniladi.

–Klinik tahlillar: Funktsional oziq-ovqat mahsulotlarining insonlar uchun foydali xususiyatlarni o'rganish uchun klinik tahlillar qo'llaniladi. Bu tahlillar oziq-ovqat mahsulotlarining ishtaha, qabul qilish kuchiga, tarkibidagi moddalarning assimilyatsiyasiga, o'zgarishlarni baholashga va ularning inson organizmidagi ta'sirlarini o'rganishga yordam beradi.

Natijalar

Funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasining amaliyotdagi natijalari va o'zgarishlari, laboratoriya testlari, kimyoviy tahlillar va modifikatsiya jarayonlarining natijalariga bog'liq bo'ladi. Quyidagi natijalar va oziq-ovqat mahsulotlarining yangi xususiyatlari kutiladi:

Laboratoriya testlari va kimyoviy tahlillar natijalari: Funksional oziq-ovqat mahsulotlarini tahlil qilish natijalariga asosan, ularning kimyoviy tarkibi, tuzilmalar, vitamin va mineral tarkibi, antibakterial va antioksidant xususiyatlari o'rganiladi. Tahlil jarayonlarining natijalariga asosan, mahsulotlarning biokimyoviy xususiyatlari, qayta tiklanish darajasi va foydali xususiyatlari baholangan.

Modifikatsiya jarayonlarining natijalari: Oziq-ovqat mahsulotlarini modifikatsiya qilish jarayonlari natijasida, ularning fizikaviy va kimyoviy xususiyatlari o'zgarishi kuzatiladi. Modifikatsiya jarayonlari orqali oziq-ovqat mahsulotlari qobig'lanishi, qurish va saqlash davomida yangi xususiyatlarga ega bo'lishi kutiladi. Misol uchun, proteinlarning qismi hidrolizi orqali aminokislotalar tarkibi o'zgarishi, quruq mevalarni hisobga olgan olmos sumkalar orqali eritilishi va o'zgarishsiz mevalar vaziyatida saqlanishi kabi o'zgarishlar kuzatiladi.

Yangi xususiyatlarga ega bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari: Funksional oziq-ovqat mahsulotlarining amaliyotdagi natijalari asosida, yangi xususiyatlarga ega bo'lgan mahsulotlar rivojlanishi kutiladi. Bu mahsulotlar o'zida yuqori tashqi hisobotga ega bo'lgan foydali moddalar, qon tomirining qurilishini tiklashga yordam beradigan vitaminlar, energiya darajasini oshiradigan moddalar, immun tizimga ta'sir qiladigan moddalar, oziq-ovqat allergiyalarini kamaytiradigan moddalar kabi xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.

Muhokama

Funksional oziq-ovqat mahsulotlar texnologiyasining natijalari tahlil qilinadi. Bu tahlil oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibiy elementlari, vitamin va mineral tarkibi, go'sh sifati, saqlash muddati va oziq-ovqatlarni iste'mol qilishda muhim bo'lgan masalalar, muammo va muhim nuqtalar bo'yicha bo'ladi. Shuningdek, ushbu

texnologiyani qo'llashning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy oqibatlari ham muhokama qismida taqdim etilishi lozim.

Tarkibiy elementlar: Funktsional oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibiy elementlari tahlil qilinadi, masalan, proteinlar, yog'lar, karbonhidratlar, vitaminlar, mineralar, oziq-ovqat moddalaridagi qon tarkibidagi moddalar kabi. Bu tahlillar oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibidagi moddalar va ularning miqdorlarini aniqlashga yordam beradi.

Vitamin va mineral tarkibi: Funktsional oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibidagi vitaminlar va mineral tarkibi tahlil qilinadi. Bu tahlillar, oziq-ovqat mahsulotlarining foydali xususiyatlarini aniqlashda muhim bo'ladi. Vitaminlar va mineralar, insonning salomatligi uchun kerakli bo'lgan moddalar hisoblanadi va ularning miqdori oziq-ovqat mahsulotlarining foydali xususiyatlarini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Go'sh sifati: Oziq-ovqat mahsulotlaridagi go'sh sifati ham tahlil qilinadi. Bu tahlillar orqali go'shning tarkibidagi proteinlar, yog'lar, vitaminlar, mineralar va boshqa moddalar o'rganiladi. Go'shning sifati, uning tazaligi, qo'shni, rangi, piyovkasi va qalinligi kabi xususiyatlarga asoslanadi.

Saqlash muddati: Oziq-ovqat mahsulotlarining saqlash muddati tahlil qilinadi. Ushbu tahlillar oziq-ovqat mahsulotlarining saqlash davridagi sifat o'zgarishlarini aniqlashga yordam beradi. Bu, oziq-ovqat mahsulotlari saqlash davrida rivojlanishi mumkin bo'lgan mikroorganizmlar va o'zgarishlarga qarshi ta'sir qiladigan moddalar tarkibini o'rganishga imkon beradi.

Oziq-ovqatlarni iste'mol qilishda muhim bo'lgan masalalar: Oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishda muhim bo'lgan masalalar ham tahlil qilinadi. Misol uchun, oziq-ovqat mahsulotlarining allergenlar bilan bog'liq bo'lishi, tarkibidagi moddalar to'g'risida ma'lumotlarni ta'minlash, taomning energetik qimmatini, qabul qilish kuchiga o'tqazish, tuzli qo'shimchalarni hisobga olish, oziq-ovqat mahsulotlari bilan bog'liq bo'lgan xavfsizlik muammo va boshqalar kabi muhim masalalar tahlil qilinadi.

Iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy oqibatlar: Funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish texnologiyasining iqtisodiy oqibatlari, ekologik oqibatlari va ijtimoiy oqibatlari ham tahlil qilinadi. Ushbu tahlillar, texnologiyani qo'llashning iqtisodiy foydalari, oziq-ovqat muassasalarining ishlab chiqarish jarayonlari va tashqi tovarlarni import qilishga bo'lgan tegishli oqibatlarni o'rganishga yordam beradi. Ekologik oqibatlar esa, texnologiya asosida ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlarining ekologik tovarlar bilan solishtirilishi, suv va energiya sarflanishining minimalizatsiyasi, texnologik jarayonlarda yashirin kuchli kimyoviy moddalar ishlatilmaganligi va asbob-uskunalar oqibatlari kabi mavzularni o'z ichiga oladi. Ijtimoiy oqibatlar esa, funktsional oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasining ijtimoiy sohillarda ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqaruvchilar, ishchi bilan sharoitlarga, oziq-ovqat muassasalarining ishchi sharoitlariga, foydalanuvchilarga va jamoatning umumiy oqibatlari bilan bog'liq masalalar, muammo va muhim nuqtalar tahlil qilinadi.

"Functional Foods: Biochemical and Processing Aspects" - avtorlar: John Shi, Chi-Tang Ho, Fereidoon Shahidi

Bu kitob funktsional oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy va qayta ishlash aspektlariga bag'ishlangan. Ushbu adabiyotda mahsulotlar tarkibidagi moddalar, ularning kimyoviy xususiyatlari, qayta ishlash texnologiyalari va oziq-ovqat mahsulotlarining funktsional xususiyatlari haqida tafsilotlar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. "Functional Foods, Nutraceuticals and Degenerative Disease Prevention" - C.K. Senanayake
2. "Functional Foods and Nutraceuticals in Cancer Prevention" - Ronald Ross Watson
3. "Encapsulation Technologies and Delivery Systems for Food Ingredients and Nutraceuticals" - Nissim Garti
4. "Functional Foods: Concept to Product" - Maria Saarela, Kaisa Poutanen
5. "Funktsional oziq-ovqatlar" - Muhammadsafar Mavlyanov

6. "Oziq-ovqat mahsulotlarida foydali moddalar" - Abdurashid Tashpulatov
7. "Oziq-ovqat moddalari kimyoviy tahlili" - Olimjon Ibragimov, Gavkhar Turaeva
8. "Oziq-ovqatlar kimyoviy tarkib va foydali xususiyatlari" - Saidakhmad Rahmonov, Olim Abdullaev